

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Отахонова Умидахон Солижонова

Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-курса

otaxonovaumida95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648253>

Аннотация. В данном тезисе анализируются лингвистические средства выражения категории оценки в публицистических текстах. Публицистический дискурс выполняет функцию формирования общественного мнения и воздействия на аудиторию, поэтому семантика оценки занимает в нём центральное место. В рамках исследования изучены механизмы выражения оценки с помощью лексических, морфологических, синтаксических и стилистических средств. Полученные результаты показывают, что средства выражения оценки в публицистическом тексте являются важным компонентом коммуникативной стратегии.

Ключевые слова: категория оценки, публицистический текст, дискурс, экспрессивность, прагматика, лексические средства, стилистика.

Annotatsiya. Ushbu tezisda publitsistik matnlarda baholash kategoriyasining lingvistik ifodalanish vositalari tahlil qilinadi. Publitsistik diskurs ijtimoiy fikrni shakllantirish va auditoriyaga ta’sir ko’rsatish vazifasini bajaradi, shuning uchun unda baholash semantikasi markaziy o’rin egallaydi. Tadqiqot doirasida leksik, morfologik, sintaktik va stilistik vositalar orqali baholashning ifodalanish mexanizmlari o’rganildi. Natijalar publitsistik matnda baholash vositalari kommunikativ strategiyaning muhim komponenti ekanligini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: baholash kategoriyasi, publitsistik matn, diskurs, ekspressivlik, pragmatika, leksik vositalar, stilistika.

Annotation. This thesis examines the linguistic means of expressing evaluation in journalistic texts. Journalistic discourse aims to shape public opinion and influence the audience; therefore, evaluative semantics occupies a central position in it. The study analyzes lexical, morphological, syntactic, and stylistic mechanisms of evaluation in publicistic discourse. The findings demonstrate that evaluative means constitute an essential component of communicative strategy in journalistic texts.

Keywords: evaluation category, journalistic text, discourse, expressiveness, pragmatics, lexical means, stylistics.

Публицистический текст занимает особое место в системе функциональных стилей современного русского языка. Его основная задача – воздействие на общественное сознание, формирование оценочных установок и интерпретаций социально значимых событий. В условиях информационного общества роль оценочного компонента в медиатексте значительно возрастает. Журналист не только сообщает факты, но и интерпретирует их, формируя определённое отношение аудитории к описываемым событиям.

Актуальность темы определяется необходимостью системного анализа языковых средств выражения оценки в публицистическом дискурсе, поскольку именно они обеспечивают прагматический эффект текста. Проблема заключается в выявлении комплекса языковых средств, формирующих оценочную семантику в

публицистическом тексте, а также в определении их функциональной роли в структуре медиадискурса.

Цель нашего исследования—определить лингвистические средства выражения оценки в публицистическом тексте и установить их функциональную специфику. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть категорию оценки как лингвистическое явление.
2. Проанализировать лексические средства выражения оценки.
3. Выявить морфологические и синтаксические маркеры оценочности.
4. Определить прагматическую функцию оценки в публицистическом дискурсе.

Категория оценки рассматривается как универсальная семантическая категория, отражающая отношение субъекта к объекту речи [1:156]. В рамках функциональной стилистики публицистический стиль характеризуется сочетанием информативности и экспрессивности [2:173]. Прагматический аспект оценки связан с воздействующей функцией языка [3:110].

Наиболее продуктивным способом выражения оценки являются лексические единицы с позитивной или негативной коннотацией:

1. прилагательные (*скандальный, блестящий, провальный*);
2. наречия (*чрезвычайно, катастрофически*);
3. уществительные с оценочной семантикой (*кризис, успех*).

Оценка может быть эксплицитной или имплицитной. В последнем случае она формируется контекстуально. Оценочность может выражаться посредством: уменьшительно-ласкательных суффиксов (*деньжонки, чиновнички*); приставок с усилительным значением (*сверх-, ультра-*); степеней сравнения прилагательных. Морфологические средства усиливают экспрессивный потенциал публицистического текста.

Синтаксическая организация текста также участвует в формировании оценки: *риторические вопросы; инверсия; повтор; парцелляция*. Подобные конструкции усиливают эмоциональное воздействие на аудиторию.

В публицистическом тексте активно используются: *метафора; ирония; гипербола; антитеза*. Эти средства формируют оценочный фон и способствуют созданию определённой интерпретации событий.

Проведённый анализ показал, что оценка в публицистическом тексте реализуется на всех уровнях языковой системы—от лексики до синтаксиса. Лингвистические средства оценки выполняют не только информативную, но и воздействующую функцию, формируя общественное мнение.

Оценочность является системообразующим компонентом публицистического дискурса. Лексические, морфологические и синтаксические средства взаимодействуют, обеспечивая прагматический эффект текста. Дальнейшие исследования могут быть направлены на сопоставительный анализ оценочных стратегий в различных типах медиадискурса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н. Д. К проблеме функциональных типов лексического значения. – М.: Наука, 1980.
2. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. – М.: Высшая школа, 1981.
3. Levinson S. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.